

АКАДЕМИЯТА TOOLS4CAP

МОДУЛ II: УСЪВЪРШЕНСТВАНО УПРАВЛЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА ДАННИ ЗА СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ ПЛАНОВЕ НА ОСП

20 ноември 2024 г.

Първият модул на [Академията Tools4CAP](#) (Иновативен инструментариум за ефективно управление на ОСП за постигане на амбициите на ЕС) се проведе на 20 ноември 2024 г. Събитието събра 65 участници от различни страни. Вижте дневния ред [ТУК](#).

Академията на Tools4CAP има за цел да осигури рамка за изграждане на капацитет и взаимно обучение, като разработи адаптирана програма за обучение, отговаряща на нуждите на крайните потребители. Тя насърчава [смысленото ангажиране на](#) заинтересованите страни, които могат да се възползват от проекта. **Вторият модул от проекта има за цел:** да предостави информация и примери за усъвършенствани техники и инструменти за управление и мониторинг на данни стратегическите планове на ОСП, като например Системата за мониторинг на площи, Инструмента за мониторинг на политики, Платформата за агрегиране на данни, както и Информационната система за управление на земеделските стопанства (ИСУЗС) и Цифровата книга на земеделските стопанства, и да развие умения за събиране, обработка и интегриране на различни източници на данни, свързани с ОСП, както и да опише техники за интегриране на данни.

По време на тази сесия за обучение бяха направени две презентации от [Ecorys](#), като координатор на проекта, и [AEIDL](#), като координатор на Академията, в които бяха разгледани следните въпроси:

- Представяне на проекта, ползата от него за подобряване на разработването и мониторинга на националните ОСП и текущите резултати.
- Обяснение на целите, дейностите и предстоящото развитие на проекта Академия.

Сесията включваше още четири допълнителни презентации разгледаха:

- [Интеграция и оперативна съвместимост на нови данни и технологии](#) (Даниеле Бертолоци, Ecorys; Георгиос Чарвалис, NEUROPUBLIC).
- [Нови технологии за събиране на данни на ниво стопанство \(FMIS\)](#) (Алберто Гутиерес, ITASyL; Давид Санчес Лопес и Марта Моро Абелан, Испански фонд за гарантиране на земеделското).
- [Информационни системи за мониторинг на селскостопанска политика](#) (Георгиос Чарвалис, NEUROPUBLIC).
- [Системи за мониторинг на стратегическите планове на ОСП](#) (Кристиан Шинго, AVACO).

Сесията за обучение на Академията, водена от Бланка Касарес (AEIDL), завърши с поредица от следващи стъпки по проекта. Материалите от срещата и докладът за основните обсъждани елементи ще бъдат достъпни на [страницата на събитието](#) и в [канала в YouTube](#). Подготвя се и доклад за основните моменти от събитието, който ще бъде преведен на 16-те езика на държавите от ЕС, обхванати от консорциума.

ОРГАНИЗАТОР:

20 НОЕМВРИ 2024 Г.

ОНЛАЙН

65 УЧАСТНИЦИ
(институции на ЕС, национални и регионални публични органи, изследователи, земеделски стопани, иноватори и други заинтересовани страни, имащи отношение към селскостопанския сектор)

22 СТРАНИ

ПРЕЗЕНТАЦИИ И
ЗАПИСИ [ТУК](#)

Ако видите тази икона, щракнете върху нея, за да видите презентацията

Ако видите тази икона, кликнете, за да видите видеоклипа

Проектът Tools4CAP

Даниеле Бертолоци

Координация на проекта Tools4CAP (Ecorys)

Даниеле Бертолоци (Ecorys) представи проекта [Tools4CAP](#), който е действие за координация и подкрепа в рамките на програма "Хоризонт Европа" (2023-2026 г.), координирано от [Ecorys](#) и обединяващо 21 [партньорски организации](#). Той има за цел да подпомогне разработването и мониторинга на действащите национални ОСП и да положат основите за изготвяне на стратегическите планове за периода след 2027 г. чрез адаптиране „отдолу-нагоре“ на иновативни методи и инструменти.

Бертолоци започна с преглед на основните бенефициенти на проекта и продължи с представяне на подхода, който ще бъде следван през следващите години, както и на очакваните основни резултати по време на проекта.

Даниеле представи [списъка на](#) методите и инструментите, използвани в 27-те държави членки, и представи 10-те [казуса](#), които ще бъдат разработени през следващите месеци. В заключение тя показва последните ключови доклади, достъпни онлайн: i) [Оценка на методите и инструментите](#); ii) [Оценка на потенциала на иновативните инструменти за моделиране](#); iii) [Основни предизвикателства при вземането на решения в държавите-членки на ЕС](#); iv) [Интегриране на данни на ниво стопанство за целите на мониторинга и оценката на ОСП](#); и v) [Предизвикателства и подходи за мониторинг на ландшафта](#).

Бенефициенти на Tools4CAP

Концептуализация и оценка на нуждите за **разбиране на новия модел на доставка**

Методологически насоки за прилагане на иновативни методи и инструменти

Лаборатория за репликиране за демонстриране на оперативния капацитет за нови решения на държавите членки чрез **10 проучвания на конкретни случаи**

Опис на съществуващите методи и инструменти, използвани при разработването на стратегическите планове на ОСП в 27-те държави членки

Наръчник в подкрепа на прилагането на добри практики

Център за изграждане на капацитет да помага на крайните потребители да укрепват капацитета си за използване на иновативни решения и добри практики

Основни резултати на Tools4CAP

Академия Tools4CAP

Бланка Касарес

Експерт по политиките и ръководител на проекта (AEIDL)

Бланка Касарес (AEIDL) представи [Академията Tools4CAP](#), координирана от [AEIDL](#) в тясно сътрудничество с други партньори по проекта. Академията предоставя рамка за изграждане на капацитет и взаимно обучение за разработване на атрактивна и адаптирана програма за обучение, съставена от 10 модула, които да отговарят на нуждите на крайните потребители.

Цели на Академията:

- Укрепване на капацитета на крайните потребители за използване на иновативни методи и инструменти.
- Улесняване на споделянето на резултатите и обмена на знания и най-добри практики.

План на модула на Академията

Резултатите ще бъдат обобщени в набор от инструменти за изграждане на капацитет, който ще бъде преведен на 16 езика на ЕС.

В презентацията си Бланка направи преглед на [Модул I](#), който беше посветен на описанието на методите и инструментите на проекта и беше организиран на 17 януари 2024 г.

Освен това Бланка обясни и други дейности на Академията, като например събирането на мнения на експерти чрез интервюта или статии в блогове, информационни листове с инструменти и съвместни действия с други проекти или мрежи. Тя представи и специален раздел на уебсайта на проекта: ["Практическа информация за ПСП"](#). Той включва съответните документи - от правната рамка до одобрените национални ПДУ, както и ключови източници за изпълнение, оценка и иновации.

Информацията и материалите за модулите ще бъдат достъпни в [специалния раздел на](#) уебсайта, на страницата на събитието и в [канала в YouTube](#).

Проектът предоставя възможност за участие в различни дейности: [фокус групи](#), [проучвания на случаи](#), интервюта, проучвания, обучения и дейности за разпространение. [Формулярът за съгласие](#) е достъпен на уебсайта.

Специалният раздел на уебсайта на проекта, наречен *Практическа информация за ПСП*

Даниеле Бертолоци
Ecorys

Георгиос Чарвалис
NEUROPUBLIC

Работата на Tools4CAP в областта на интеграцията и оперативната съвместимост на нови данни, технологии и цифровизация

Даниеле Бертолоци (Ecorys) представи как Tools4CAP постига значителен напредък в осигуряването на подходящи инструменти за вземащите решения по Общата селскостопанска политика (ОСП), за да могат те да изпълняват задачи по мониторинг на изпълнението и спазването на изискванията от страна на бенефициентите. Даниеле изтъкна постоянния ангажимент за подпомагане на разработването и мониторинга на ОСП, като подчерта как резултатите от проекта имат за цел да посочат и предоставят решения за отговорностите, възложени на различните национални органи, участващи в изпълнението на тези планове от 2024-2028 г. Той направи преглед на нормативната уредба за мониторинг на ОСП, като подчерта как рамката за мониторинг и оценка на изпълнението (РМОИ) е изместила фокуса на политиката от просто спазване на правилата към приоритизиране на изпълнението и резултатите, възприемайки модел на изпълнение, основан на резултатите.

Той направи преглед на съществуващите методи и инструменти, която е един от първите резултати на Tools4CAP. Той говори за четирите методологични области, в които са класифицирани методите и инструментите: (i) Инструменти за оценка на потребностите на заинтересованите страни; (ii) Инструменти за мониторинг и събиране на данни; (iii) Инструменти за анализ на политиката за вземане на решения, основани на доказателства, и (iv)

Инструменти за подпомагане на избора на политика; както и за това как те подпомагат различните задачи по разработване и мониторинг на ПДУ.

След това **Георгиос Чарвалис** (NEUROPUBLIC) подчерта значението на работен пакет 4 на Tools4CAP във връзка със съответствието, ефективността и използването на данните. Чарвалис обясни връзката между различните видове данни (в стопанството и извън него), технологичните аспекти и аспектите на политиката в контекста на обобщаването и комбинирането на данни.

В края на презентацията си той представи доклада по проекта (резултат 4.1), озаглавен "Интегриране на данни на ниво стопанство за целите на мониторинга и оценката на ОСП", който се фокусира върху идентифицирането на източниците на данни и технологиите за мониторинг в селскостопанския сектор и тяхната връзка с нуждите от данни на ниво стопанство за мониторинга и оценката на стратегическите планове на ОСП. Освен това докладът по проекта (резултат 4.2), озаглавен "Анализ на предизвикателствата и подходите за мониторинг на ландшафта", се фокусира върху идентифицирането на пропуските в данните, които възпрепятстват правилното и успешно прилагане на ОСП. В него се разглеждат иновативни източници на данни, инструменти и механизми в подкрепа на цялостен подход за събиране на данни.

Пропуски в данните на различни нива на Стратегическите планове

Нови технологии за събиране на данни на ниво стопанство (FMIS) в подкрепа на проектирането на бъдещи интервенции по ОСП

Алберто Гутьерес

Селскостопански технологичен институт на Кастилия и Леон - ITACyL

Давид Санчес Лопес и Марта Моро Абелан

Испански фонд за гарантиране на земеделието

Алберто Гутьерес (ITACyL) представи Цифровата земеделска книга (DFB) [цифровата земеделска книга \(DFB\) в контекста на Tools4CAP](#) в рамките на инициативата Tools4CAP, като подчерта нейното значение като ключов инструмент за мониторинг и събиране на данни в селското стопанство. Този инструмент се интегрира безпроблемно в по-широката концепция на Tools4CAP, чиято основна цел е да оптимизира вземането на решения, базирани на данни, особено в контекста на Общата селскостопанска политика (ОСП).

След въведението, **Давид Санчес Лопес** и **Марта Моро Абелан** от Испанския фонд за гарантиране на земеделието представиха регулаторната рамка на официалната Цифрова земеделска книга в Испания. Тя е тясно свързана с информационната система на земеделските стопанства (SIEX) – платформа, която обединява различни системи за селскостопански данни, улеснявайки управлението на стопанствата и спазването на нормативните изисквания.

SIEX включва няколко взаимосвързани елемента, сред които и официалната цифрова книга на земеделските стопанства, която стандартизира събирането на данни в земеделските стопанства. Тя осигурява по-добър надзор, както и ефективна подкрепа за фермерите, като интегрира различни потоци от информация – от

входящите ресурси в стопанството до производствените резултати и практиките, свързани с околната среда. Тази интеграция дава цялостен поглед върху резултатите на земеделските стопанства и улеснява ефективното планиране, мониторинг и отчитане. Освен това, беше подчертано значението на публично-частните партньорства за разработването на напълно функционална система.

В последвалото си изказване, Алберто Гутьерес разясни как испанската DFB обхваща широк спектър от данни, включително използването на земята, видовете култури, практиките за напояване и прилагането на торове и продукти за растителна защита. Този цялостен подход подпомага проследяването на резултатите на стопанствата и съответствието с ОСП. Той също така отбеляза, че събраните от Цифровата книга на земеделските стопанства данни имат декларативен характер и не могат да бъдат използвани като правно основание за проверки на съответствието с ОСП.

В заключение, Гутьерес подчерта потенциала на информационните системи за управление на стопанствата (FMIS) – усъвършенствани платформи, които събират данни от различни източници като сензори, сателитни изображения и ръчно въведена информация. Тези системи осигуряват мощни аналитични инструменти, подпомагат вземането на решения и улесняват изготвянето на отчети, което ги прави незаменими в съвременното земеделие.

Работен процес на испански казус в рамките на Tools4CAP

Пример за приложението на испанската DFB в рамките на FMIS е мониторингът на използването на продукти за растителна защита (ПРЗ). Чрез интегриране на данните от DFB, FMIS може да проследява прилагането на ПРЗ, гарантирайки съответствие с регулациите за безопасност и опазване на околната среда, както и оптимизирайки тяхното използване за по-добри добиви. Гутьерес завърши с размисъл върху ролята на обобщените данни от DFB за оценката и адаптацията на стратегическите планове на ОСП, подчертавайки тяхното значение за бъдещото развитие на селскостопанския сектор.

Информационни системи за селскостопанска политика за мониторинг на регионалните резултати

Georgios Charvalis

NEUROPUBLIC

Георгиос Чарвалис (NEUROPUBLIC) представи новата система за мониторинг на гръцките разплащателни агенции, като очерта основните ѝ компоненти и ролята ѝ за подобряване на ефективността на прилагането на селскостопанската политика.

Той подчерта, че новата гръцка система за мониторинг е предназначена за проследяване на селскостопанските дейности и земеползването в държавите членки чрез използване на сателитни данни и цифрови инструменти за ефективен мониторинг. Тази система е предназначена да бъде точна, прозрачна, ефективна и навременна, като гарантира, че всички събрани и анализирани данни отразяват реалността на селскостопанските практики. Нейната основна цел е да гарантира спазването на Общата селскостопанска политика (ОСП), особено в контекста на прилагането на ОСП 2023-2027 г. По този начин системата спомага за предоставянето на финансова подкрепа на земеделските стопани, като същевременно насърчава устойчивите селскостопански практики в целия ЕС, допринасяйки за постигането на по-широките цели за опазване на околната среда и икономическа стабилност в селскостопанския сектор.

Системата изисква стабилна инфраструктура за данни, достъп в реално време до селскостопански данни и възможност за интегриране на множество инструменти за мониторинг. Това включва осигуряване на съвместимост със сателитни данни, системи за управление на стопанства и други платформи, използвани за управление на селското стопанство. Освен това системата трябва да отговаря на регулаторните стандарти на ЕС и да осигурява прозрачност за земеделските стопани и заинтересованите страни.

Георгиос обясни, че препоръчителните практики за определяне на изискванията включват използването на API, за да се позволи сигурна повторна употреба на данни с подходящи методи за оторизация. Трябва да се поддържат отворени стандарти, за да се даде възможност за използване на външни приставки, подобряване на оценките и добавяне на контекст към декларациите за парцели. Модулният дизайн гарантира, че инструментът може да се използва многократно, да бъде устойчив и да се адаптира за бъдещо развитие. За да се подобри ефективността, следва да се даде приоритет на оперативната съвместимост със съществуващи системи като IACS и Sen4CAP, както и с външни източници на данни. Семантичният превод може да автоматизира анализиранието на данни от различни системи за постигане на съвместимост. И накрая, сливането на

Случаят с новите етапи на мониторинг на гръцката разплащателна агенция

данни следва да комбинира различни набори от данни, за да се подобри точността, като същевременно се намали необходимостта от човешка намеса.

Той продължи, като обясни, че ключов компонент от дизайна на системата е включването на "рамката за мониторинг на ландшафта" на Tools4CAP, която има за цел да осигури цялостен и гъвкав подход към регионалния мониторинг. Тази рамка дава възможност за по-локализиран анализ на данните и вземане на решения, което позволява адаптирани интервенции въз основа на регионалните селскостопански практики и условията на околната среда.

Той представи два практически примера за регионални инструменти за мониторинг: (i) инструмента за мониторинг на политиката [QuantiFarm](#) и (ii) таблото за обобщаване, което позволява събирането на обобщени данни от земеделските стопани в реално време относно техните ресурси, практики, култури и др.

Системи за мониторинг на стратегическите планове на ОСП: Система за мониторинг на районите

Кристиан Шинго

АВАСО

Кристиан Шинго (АВАСО) представи Системата за наблюдение на площите (СНПП) като важен компонент в наблюдението и оценката на селскостопанските практики в рамките на Общата селскостопанска политика (ОСП). Тази система е предназначена да подобри точността и ефективността на мониторинга на земеползването и земното покритие в земеделските стопанства. Тя играе ключова роля за осигуряване на съответствие с изискванията на ОСП и предоставяне на основни данни за прилагането на политиката.

Интегриране на AMS в процеса на оценка на качеството

Той представи регулаторната рамка на AMS, която се ръководи от регламентите на ЕС, определящи стандартите за мониторинг на земята, използването на сателитни данни и проверката на съответствието. Тези регламенти гарантират, че AMS е в съответствие с целите на ОСП, включително екологичната устойчивост, селскостопанската производителност и справедливите практики за управление на земята. AMS спомага за: i) систематичен и непрекъснат мониторинг

на територията; и ii) принос за подобряване на качеството на Интегрираната система за администриране и контрол (IACS) и приложението за геопространствена помощ (GSA).

AMS е сложен инструмент, който използва сателитни изображения и технологии за дистанционно наблюдение, за да наблюдава земеделските райони. Той е в състояние да открива промени в земеползването, видовете култури и земното покритие, като предоставя данни в реално време в подкрепа на процесите на вземане на решения. Тази система интегрира множество източници на данни, за да създаде точни и изчерпателни карти на селскостопанските дейности.

Системата за управление на земята играе съществена роля при проверката на изпълнението на интервенциите по ОСП, като предоставя обективни и точни данни за управлението на земята. Тя подпомага наблюдението на спазването на екологичните разпоредби на ОСП, кръстосаното спазване и допустимостта за директни плащания. Системата е от решаващо значение за повишаване на прозрачността и отчетността в селскостопанските политики. АСУЗ предлага редица предимства, включително повишена ефективност при мониторинга на земеделската земя, подобрена точност на данните и намалена административна тежест както за земеделските стопани, така и за органите. Чрез автоматизиране на процеса на мониторинг тя спомага за навременното идентифициране на проблеми, свързани с неспазването на изискванията, и насърчава устойчиви селскостопански практики.

Работен процес на сателитно наблюдение

Кристиан Шинго подчерта, че по отношение на координацията AMS функционира чрез интегриране на сателитни данни и наземна информация, за да осигури цялостен поглед върху селскостопанските дейности. Това изисква тясна координация между правителствените агенции, доставчиците на

технологии и други заинтересовани страни, участващи в прилагането на селскостопанската политика. От гледна точка на земеделските стопани AMS предоставя на ценна информация за използването на земята, управлението на културите и спазването на изискванията на ОСП. Земеделските стопани могат да

се възползват от способността на системата да идентифицира областите на несъответствие, както и от нейната роля за подобряване на управлението на стопанствата чрез прецизен мониторинг на дейностите на земята.

Той обясни, че процесът на сателитно наблюдение включва заснемане на сателитни изображения, които след това се обработват и анализират, за да се установят промените в земеползването и селскостопанските практики. Тези изображения се съпоставят със съществуващите данни, което позволява да се открият несъответствия или нередности в земеделските практики. Той подчерта няколко основни предизвикателства, пред които продължават да се изправят управленските органи при

използването на МАС в разнообразния контекст на стратегическите планове на ОСП. Тези предизвикателства включват: (i) технологично адаптиране, (ii) тълкуване на данните, (iii) диалог със земеделските стопани, (iv) регионални различия и (v) регулаторно адаптиране.

В заключение Кристиан отбеляза, че AMS може да се превърне в централен стълб за цифровизацията и устойчивостта на селското стопанство в ЕС, не само за да се наблюдават ангажиментите по ОСП, но и за да се насърчават по-устойчиви и иновативни практики в селскостопанския сектор. Ефективното ѝ прилагане обаче изисква силна политическа, техническа и икономическа подкрепа.

Участници и лектори от този модул

При закриването на събитието Бланка Касарес (AEIDL) благодари на аудиторията и напомни, че записите, презентациите и този доклад ще бъдат достъпни през следващите дни на страницата на [събитието](#) и в [канала в YouTube](#). Този доклад с основните моменти скоро ще бъде преведен на 16-те езика на ЕС, обхванати от консорциума.

Всички презентации и записи са достъпни на [страницата на събитието](#).

Включете се в проекта [ТУК](#).

Или се абонирайте за бюлетина [ТУК](#).

Новите модули за обучение на Академията ще бъдат публикувани в близко бъдеще [ТУК](#).

TOOLS 4 CAP

UNIVERZA V LJUBLJANI
University of Ljubljana

International Institute for
Applied Systems Analysis

NEUROPUBLIC

WAGENINGEN
UNIVERSITY & RESEARCH

LCSS Institute
of Economics
and Rural
Development

www.tools4cap.eu

